

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

LA AEMPS AÑADE NUEVA CONTRAINDICACIÓN PARA EL LANTANO

¿QUÉ PASÓ?

El Boletín sobre Seguridad de Medicamentos de Uso Humano del mes de noviembre de 2024 de la AEMPS notifica la incorporación de la **contraindicación del tratamiento con lantano** en sujetos con **obstrucción intestinal en curso**. Se planea incorporar próximamente la **contraindicación** mencionada a las fichas técnicas y los prospectos de los medicamentos que contienen este principio activo (1).

¿QUÉ ES?

El lantano es un elemento químico que en medicina se usa en forma de carbonato de lantano para el tratamiento de hiperfosfatemia en pacientes con enfermedad renal crónica. La obstrucción intestinal es un síndrome caracterizado por la detención completa del tránsito de los contenidos del intestino a causa de un bloqueo en el mismo.

RECOMENDACIONES

Evitar el uso de carbonato de lantano en pacientes con obstrucción intestinal en curso

REFERENCIAS

1. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). (2024, noviembre). *Boletín sobre seguridad de medicamentos de uso humano – Noviembre de 2024*. AEMPS. Recuperado el 10 de febrero de 2025, de <https://www.aemps.gob.es/informa/boletin-sobre-seguridad-de-medicamentos-de-uso-humano-noviembre-de-2024/>